

Aktivitet: Participation in Villum Fond workshop ”Forandringsteori og Evalueringsplaner”.

Participants: Mikkel (SDU), Mette (SDU), Majken (SDU) og Tobias (SDU).

Sted: Villum Fond, Søborg.

Tid: 2. oktober 2023; kl. 10 – 16.



